

РАЗВИТИЕ И ВЫЗОВЫ ИННОВАЦИЙ В МИРЕ

Джумабоевой Садокатхан Бахадиржан кизи

учится в Ферганском медицинском институте общественного
здравоохранения.

+998 90 364 64 76

Аннотатсия: Всем нам ясно, что в наше время, когда развиваются инновационные технологии, на них есть большой спрос. Инновационный процесс состоит из подготовки и осуществления инновационных изменений и состоит из взаимосвязанных этапов, образующих единое сложное целое. В результате этого процесса внедряются, используются изменения – появляются инновации. Для этого требуются специалисты и управленцы-новаторы, занимающиеся различными организационно-экономическими аспектами инновационной деятельности, поскольку рыночная экономика предъявляет серьезные требования к руководителям и специалистам. Эти требования связаны с необходимостью разработки и реализации эффективной стратегии планирования организаций, и решать такие задачи могут только специалисты, разбирающиеся в управленческих отношениях.

Abstract: It is clear to all of us that there is a high demand for them in today's age where innovative technologies are developed. The innovation process consists of preparation and implementation of innovative changes and consists of interconnected stages that form a single, complex whole. As a result of this process, implemented, used change - innovation appears. For this, specialists and

innovative managers dealing with various organizational and economic aspects of innovation are required. Because the market economy makes serious demands on managers and specialists. These requirements are related to the need to develop and implement an effective strategy for planning organizations, and only specialists who understand management relations can solve such problems.

Ключевые слова: Инновационный, инновационный менеджмент, развитие, экономические, инновационные новости.

Keywords: Innovative, innovative management, development, economic, innovative news.

Цель предмета «Инновационный менеджмент» - дать студентам представление об управлении опытом инновационной деятельности, инновациях, изобретениях, как объекте и субъекте управления производственным коллективом, главным менеджером ведущего трудового коллектива, инновационное самоуправление работников в управлении трудовыми коллективами в условиях рыночной экономики отношения, аспекты финансового стимулирования инноваций в современный период, управление инновационным климатом в трудовом коллективе, зарубежный опыт инновационного менеджмента. Аспекты управления инновациями (инновациями) в современных новых экономических условиях, прогнозирование и планирование инноваций в системе управления, методы разработки и реализации решений в управлении инновациями,

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

информационное обеспечение процесса управления инновациями, роль научных исследований в инновациях менеджмент, инновационный менеджмент в обществе, преподавание теории и др. студентам – основная задача науки «Инновационный менеджмент». Наука «Инновационный менеджмент» является одной из базовых наук, формирующих знания менеджеров-специалистов и изучается в тесной связи с общеэкономическими науками, такими как «Менеджмент», «Экономическая теория», «Маркетинг», «Микроэкономика», «Основы предпринимательства». Менеджмент, с содержательной точки зрения, есть способ руководства, направления, координации и контроля, использования таких ресурсов, как труд, капитал и т. д. с большей эффективностью. Исходя из такой точки зрения, инновационный менеджмент представляет собой целеустремленную систему управления людьми, участвующими в разработке и осуществлении инновационной деятельности, ее ресурсами, инновациями как важнейшим фактором социально-экономического развития в целях достижения большей эффективности инновации.

Повышенного внимания к инновациям и инновационного менеджмента требует жизнь современного общества, ведь реализация инновационных процессов в новых продуктах и новых технологиях является основой его социально-экономического развития.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Инновационный процесс состоит из подготовки и реализации инновационных изменений и состоит из взаимосвязанных цепей, образующих единое целое. Инновации возникают в результате этого процесса. Большое значение для осуществления инновационного процесса имеет диффузия - своевременное распространение освоенных и использованных когда-то нововведений в новых условиях и местах применения. Инновационный процесс имеет циклический характер, что необходимо учитывать при разработке компактных систем экономической организации и управления. Инновационные менеджеры могут организовывать творческие коллективы, находить и распространять инновации, формировать портфель заказов на научные исследования и разработки, работать в различных организационных структурах (академии наук, учебных заведениях, научных обществах, научно-исследовательских организациях, конструкторских бюро, инжиниринговых компаниях и др.). действовать в. Они возглавляют научные коллективы, координируют научные исследования. Все это предъявляет высокие требования к квалификации инновационных менеджеров: они должны обладать научно-техническим и экономико-психологическим потенциалом, качествами как традиционного менеджера, так и ученого-исследователя, быть квалифицированными экономистами, способными оценивать эффективность инноваций и управлять инновациями.

Необходимо приобрести много знаний для создания новых передовых инноваций. Инновационные технологии должны улучшать и облегчать жизнь

человека. Потенциал инновационных целей включает разработку инноваций, патентование и лицензирование, ноу-хау, новые промышленные модели, товарные знаки и т.д. связанные с покупками. Приоритетными целями инновационного менеджмента являются рост и развитие организации на основе активизации инновационной деятельности, активного продвижения новых товаров и новых технологий на рынок, использования возможностей дальнейшей специализации производства и комплексного планирования деятельности. активный рост экономического развития и выход на новые рынки. В инновационном секторе мирового рынка распространены два типа консорциумов. Консорциумы первого типа предназначены для проведения отдельных долгосрочных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ фундаментального и практического характера. Они сосредоточены на высокоприоритетных научных исследованиях в высокотехнологичных областях с предсказуемым долгосрочным успехом. Здесь успехов сегментированного рынка пока не видно, но научные исследования являются частью основной научно-технической политики корпораций и государств. При рассмотрении инновационной деятельности как важного направления экономического развития на первый план выходит проблема интеграции новых организационных форм инновационных процессов в систему государственных, научных, рыночных и социальных институтов. Повышение уровня включенности инновационного бизнеса в институциональные структуры не только снижает инновационную активность, но, наоборот, повышает способность инновационных процессов к совершенствованию и созданию самоорганизующихся структур. Инновационная инфраструктура играет центральную роль в инновационной

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

сфере, она состоит из организационной, материальной, информационной, финансово-кредитной базы для эффективного распределения средств и оказания услуг по развитию инновационной деятельности. Состояние инновационной инфраструктуры тесно связано с моделью экономического роста национальной экономики и уровнем технологического развития. Инновационная модель экономического роста, характерная для более развитых стран, характеризуется возрастающей ролью несоставных, инновационных и информационных факторов роста, а также бурным развитием наукоемких производств. Развитие инновационной структуры в таких странах базируется на организации консультационных, инжиниринговых, информационных и телекоммуникационных услуг. Помимо научных, государственных и общественных институтов важную роль в инновационной инфраструктуре играют инвестиционные институты, способствующие концентрации финансовых и инвестиционных ресурсов и диверсифицирующие риски инновационной деятельности.

Важнейшими инвестиционными институтами здесь являются страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, инвестиционные банки, инвестиционные и венчурные фонды, финансовые и инвестиционные компании.

Список использованной литературы:

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

А.Т.Мардонова, «ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» Самарканд-2021

Назаров С.Ш. «Инновационные педагогические технологии в
общеобразовательных учреждениях»

Ташкент-2012

<https://world.uz>

<https://www.researchgate.net>